

2026-YIL 1-SON

ISSN 2181-3752

e-mail: jurnal@sanepidrc.uz

veb-sayt: jurnal.sanepidrc.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SANTARIYA-EPIDEMIOLOGIYA VA JAMOAT
SALOMATLIGI XIZMATI**

ILMIY-AMALIY JURNALI

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL
OF SANITARY-EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH SERVICE
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SANITARIYA- EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASI

O‘zbekiston
Matbuot va axborot
agentligida
2021-yil 16-iyunda
1188-raqam bilan
ro‘yxatga olingan.

2026-yil 1-son

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SANITARIYA-
EPIDEMIOLOGIYA VA JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATI
Ilmiy-amaliy jurnali

Научно-практический журнал
СЛУЖБЫ САНИТАРИИ-ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Jurnal tibbiyot
fanlari bo‘yicha
dissertatsiyalar asosiy
ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya
etilgan milliy ilmiy
nashrlar ro‘yxatiga
Oliy attestatsiya
komissiyasining
2022-yil 30-sentabrdagi
325/5 son qarori
asosida kiritilgan.

Jurnal: “O‘zbekiston
Respublikasi Sanitariya-
epidemiologiya va jamoat
salomatligi xizmati jurnali”

Manzil: O‘zbekiston, Toshkent
shahri, 100097, Chilonzor
tumani, Bunyodkor ko‘chasi,
46-uy

Telefon: +998 (78) 8880101
+998 (97) 7378067
+998 (97) 7522234

Muassis: O‘zbekiston
Respublikasi Sanitariya-
epidemiologik osoyishtalik va
jamoat salomatligi qo‘mitasi

Bosh muharrir
Baxodir Yusupaliyev

**Bosh muharrir
o‘rinbosari**
Nurmat Atabekov

Mas‘ul kotib
Botirjon Kurbanov

Tahrir hay‘ati
G T. Iskandarov
B.M. Tadjiyeva
E.I. Musaboyev
R.T. Kamilova
L.U. Anvarova
Sh.S. Yusupaliyeva
F.L. Azizova
J.A. Raxmanova

B.B. Raximov
I. Urazaliyeva
I.O. Otajonov
O‘.A. Yodgorov
Sh.M. Rasulov
M.B. Matyakubov
N.T. Yodgorova
Sh. A. Tashpulatova

Nashr uchun mas‘ul
O‘tkirjon Yodgorov
Rafael Ibragimov

Dizayner
Mansurbek Matyakubov

Jurnaldan ko‘chirib bosilgan ma‘lumotlar
“O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-
epidemiologiya va jamoat salomatligi xizmati
jurnali” dan olindi, deb izohlanishi shart.

Jurnalda nashr etilgan maqolalarda mualliflarning
tahririyat nuqtai nazariga muvofiq kelmaydigan fikr-
mulohazalari bosilishi mumkin.

Tahririyatga kelgan qo‘lyozmalar taqriz qilinadi va
muallifga qaytarilmaydi.

SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL WELFARE AND PUBLIC HEALTH COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

It was registered
in the Press and
news agency of
Uzbekistan on June
16, 2021 with the
number 1188.

Issue 1 2026

Scientific and practical journal
OF SANITARY-EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH
SERVICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Научно-практический журнал
СЛУЖБЫ САНИТАРИИ-ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

The journal is included
in the list of national
scientific publications,
where it is recommended
to publish the main
scientific results of
dissertations in Medical
Sciences, on the basis
of the decision of the
Higher Attestation
Commission on
September 30, 2022
No. 325/5.

Journal: “Journal of
sanitary-epidemiological
welfare and public health
service of the Republic of
Uzbekistan”

Address: 46 Bunyodkor
street, Chilanar district,
Tashkent city, 100097,
Uzbekistan

Phone: +998 (78) 8880101
+998 (97) 7378067
+998 (97) 7522234

**Founder: Sanitary-
epidemiological welfare and
public health committee of the
Republic of Uzbekistan**

Editor in chief
Bakhodir Yusupaliev

Deputy Chief Editor
Nurmat Atabekov

Responsible secretary
Botirjon Kurbanov

Editorial team
G.T. Iskandarova
B.M. Tadjiev
E.I. Musaboev
R.T. Kamilova
L.U. Anvarova

Sh.S. Yusupalieva
F.L. Azizova
J.A. Rakhmonova
B.B. Rakhimov

I. Urazalieva
I.O. Otajonov
U.A. Yodgorov
Sh.M. Rasulov
M.B. Matyakubov
N.T. Yodgorova
Sh.A. Tashpulatova
**Responsible for
publication**
Utkirjon Yodgorov
Rafael Ibragimov
Designer
Mansurbek Matyakubov

The information obtained from the journal must be
cited as being taken from the “**Journal of sanitary-
epidemiology and public health service of The
Republic of Uzbekistan**”.

Articles published in the journal may be printed with
feedback from authors that do not conform to the
editorial point of view.

Manuscripts that come to the editorial office are
reviewed and are not returned to the author.

MUNDARIJA	CONTENT	
<i>Ахмедова Д.Р., Абдухалилова Г.К.</i> МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БЛРС-ПРОДУЦИРУЮЩИХ ШТАММОВ E.COLI ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ (Обзор литературы)	<i>Akhmedova D.R., Abdukhalilova G.K.</i> MOLECULAR AND GENETIC CHARACTERIZATION AND PREVALENCE OF ESBL-PRODUCING E. COLI STRAINS FROM VARIOUS SOURCES (Literature Review)	5
<i>Искандарова Г.Т.Калбаева У. Ш.</i> МЕҲМОНХОНАЛАРДАГИ АСОСИЙ ХОНАЛАРНИ УЧУВЧИ ОРГАНИК БИРИКМАЛАР БИЛАН ИФЛОСЛАНИШИНИ ТАҲЛИЛИЙ МОНИТОРИНГИ	<i>Iskandarova G.T., Kalbayeva U.Sh.</i> ANALYTICAL MONITORING OF VOLATILE ORGANIC COMPOUND POLLUTION IN MAIN HOTEL ROOMS	25
<i>Мирзаев У., Атабеков Н.С., Ражабов Ф.Х.</i> ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИ БЎЙИЧА БАРҚАРОР ЭПИДЕМИК ВАЗИЯТНИ ТАМИНЛАШДАГИ МУАММОЛАР, ЕЧИМЛАР ВА ИСТИҚБОЛДАГИ ВАЗИФАЛАР	<i>Mirzayev U., Atabekov N.S., Rajabov G. X.</i> PROBLEMS, SOLUTIONS, AND FUTURE TASKS IN ENSURING A STABLE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION FOR RABIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	36
<i>Мирзажонова Д.Б., Ниязова Т.А., Эрнazarов Х.Х.</i> СУРУНКАЛИ БРУЦЕЛЛЁЗ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА АНТИБИОТИК БИЛАН БОҒЛИҚ ИЧАК ДИСБИОЗИНИ АДЪЮВАНТ КОРРЕКЦИЯЛАШ	<i>Mirzajonova D.B., Niyazova T.A., Ernazarov Kh.Kh.</i> ADJUNCTIVE CORRECTION OF ANTIBIOTIC-ASSOCIATED INTESTINAL DYSBIOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC BRUCELLOSIS	47
<i>Мун Е.Р., Абдухалилова Г.К.</i> МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЯХ, ПРОДУЦИРУЮЩИХ КАРБАПЕНЕМАЗУ	<i>Mun E.R., Abduxalilova G.K.</i> SOME MOLECULAR-GENETIC FEATURES AND ISSUES RELATED TO CARBAPENEMASE-PRODUCING GRAM-NEGATIVE BACTERIA	56
<i>Nazirova M.U, Sulaymanova N.J., Jalilova S. A.</i> PERIMENOPAUSA DAVRIDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA UNI ERTA ANIQLASH USULLARI	<i>Nazirova M.U., Sulaymanova N.Dj., Djalilova S. A.</i> CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN AND METHODS FOR ITS EARLY DETECTION	68
<i>Рахимов Б.Б., Рахимова М.А.</i> ТОШКЕНТ ШАҲРИ АТМОСФЕРА ҲАВОСИ СИФАТИНИ ТАҲЛИЛИ ВА БАШОРАТ ТИЗИМИ	<i>Rakhimov B.B., Rakhimova M.A.</i> ANALYSIS AND PROGNOSIS OF TASHKENT CITY ATMOSPHERIC AIR QUALITY BASED ON OPEN DATA AND VISUALIZATION THROUGH AN INTERACTIVE DASHBOARD	73
<i>Таджиев Б.М., Кутлымуратова Г.Д.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А	<i>Tadiyev B.M., Kutlymuratova G.D.</i> MODERN EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF VIRAL HEPATITIS A.	82
<i>Ustamadaliyeva D.A., Yodgorov O.A.</i> YOSH AYOLLARDA BACHADON BO'YNI SARATONINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA XAVF OMILLARI	<i>Ustamadaliyeva D.A., Yodgorov U.A.</i> EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND RISK FACTORS OF CERVICAL CANCER IN YOUNG WOMEN	93

**МЕҲМОНХОНАЛАРДАГИ АСОСИЙ ХОНАЛАРНИ УЧУВЧИ ОРГАНИК
БИРИКМАЛАР БИЛАН ИФЛОСЛАНИШИНИ ТАҲЛИЛИЙ
МОНИТОРИНГИ**

*Искандарова Гузал Тулкиновна
Калбаева Улбосин Шинибай қизи*

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистан

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ГОСТИНИЦАХ ЛЕТУЧИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ**

*Искандарова Гузаль Тулкиновна
Калбаева Улбосин Шинибай кызы*

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистан

**ANALYTICAL MONITORING OF VOLATILE ORGANIC COMPOUND
POLLUTION IN MAIN HOTEL ROOMS**

*Iskandarova Guzal Tulkinovna
Kalbayeva Ulbosin Shinibay qizi*

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19983137>

Аннотация: Ёпиқ хоналар ҳавосидаги учувчи органик бирикмалар (УОБ) инсон саломатлигига таъсир этувчи асосий кимёвий омиллардан бири ҳисобланади. Ушбу мақолада УОБнинг асосий манбалари — қурилиш материаллари, маиший кимё воситалари, мебел, полимер қопламалар, вентиляция тизимлари ҳамда инсон фаолияти билан боғлиқ жараёнлар илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шунингдек, уларнинг хона ички муҳитида тўпланиш механизмлари, тарқалиш хусусиятлари ва санитария-гигиеник баҳолаш мезонлари ёритилган. Ёпиқ муҳитдаги учувчи органик бирикмаларнинг нафас олиш тизими, аллергия реакциялар, неврологик ҳолатлар ва умумий иш қобилиятига бўлган таъсири таҳлил қилиниб, профилактик чора-тадбирлар ҳамда оптимал вентиляция ва мониторинг усуллари таклиф этилган. Тадқиқот натижалари турар-жой, меҳмонхона ва тиббиёт муассасаларида соғлом микроклимни таъминлаш учун амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ёпиқ хоналар ҳавоси, учувчи органик бирикмалар, ички муҳит сифати, гигиеник баҳолаш, вентиляция, микроклим, инсон саломатлиги.

Аннотация: Летучие органические соединения (ЛОС) в воздухе закрытых помещений являются одним из ключевых химических факторов, влияющих на здоровье человека. В статье проанализированы основные источники ЛОС — строительные материалы, бытовая химия, мебель, полимерные покрытия, вентиляционные системы и процессы, связанные с деятельностью человека. Рассмотрены механизмы накопления и распространения соединений во внутренней среде помещений, а также критерии санитарно-гигиенической оценки. Проведён анализ влияния ЛОС на дыхательную систему, аллергические реакции, неврологические состояния и общую работоспособность. Предложены

профилактические меры, а также оптимальные методы вентиляции и мониторинга. Результаты исследования имеют практическое значение для обеспечения здорового микроклимата в жилых зданиях, гостиницах и медицинских учреждениях.

Ключевые слова: *воздух закрытых помещений, летучие органические соединения, качество внутренней среды, гигиеническая оценка, вентиляция, микроклимат, здоровье человека.*

Annotation: Volatile organic compounds (VOCs) in indoor air are among the major chemical factors affecting human health. This article analyzes the main sources of VOCs, including building materials, household chemicals, furniture, polymer coatings, ventilation systems, and human-related activities. The mechanisms of accumulation and distribution of these compounds in indoor environments, as well as hygienic assessment criteria, are discussed. The impact of VOCs on the respiratory system, allergic reactions, neurological conditions, and overall work capacity is evaluated. Preventive measures and optimal ventilation and monitoring approaches are proposed. The findings have practical significance for maintaining a healthy microclimate in residential buildings, hotels, and healthcare facilities.

Keywords: *indoor air, volatile organic compounds, indoor environmental quality, hygienic assessment, ventilation, microclimate, human health.*

Долзарблик: Сўнгни йилларда аҳолининг катта қисми вақтнинг асосий қисмини ёпиқ хоналарда — турар-жой бинолари, офислар, меҳмонхоналар ва тиббиёт муассасаларида ўтказётгани ички муҳит ҳавосининг сифатига бўлган талабни янада оширмоқда [1].

Қурилиш индустриясида янги синтетик материаллардан кенг фойдаланиш, маиший кимёвий воситаларнинг кўпайиши ва энергия тежамкор, герметик бинолар сони ортиши натижасида учувчи органик бирикмаларнинг (УОБ) концентрацияси ошиши кузатилмоқда [2].

Ушбу бирикмаларнинг узок муддатли таъсири аллергия касалликлар, нафас йўллари патологиялари, бош оғриғи, чарчоқ ва иш қобилияти пасайиши билан боғлиқлиги илмий тадқиқотларда қайд этилган. Шу сабабли ёпиқ хоналар ҳавосидаги УОБ манбалари, тарқалиш хусусиятлари ва уларни гигиеник жиҳатдан баҳолаш масалалари замонавий гигиена ва жамоат саломатлиги соҳасида долзарб илмий йўналиш ҳисобланади [3].

Ёпиқ хоналар ҳавосининг сифати инсон саломатлиги ва меҳнат самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Учувчи органик бирикмалар — паст молекуляр оғирликка эга бўлган, осон буғланувчи кимёвий моддалар бўлиб, уларнинг асосий манбаларига қурилиш ва пардозлаш материаллари, лак-бўёқ маҳсулотлари, мебел, полимер қопламалар, тозалаш воситалари ҳамда инсон фаолияти натижасида юзага келадиган моддалар киради [4].

Ёпиқ муҳитда вентиляциянинг етарли эмаслиги ва ҳаво алмашинувининг чекланганлиги ушбу бирикмаларнинг тўпланишига олиб келади. Замонавий гигиеник тадқиқотлар УОБнинг концентрацияси ва экспозиция давомийлиги инсон организмида функционал ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкинлигини кўрсатмоқда. Шу нуқтаи назардан мазкур мақолада ёпиқ хоналар ҳавосидаги учувчи органик бирикмаларнинг пайдо бўлиш йўллари, тарқалиш механизмлари ва уларнинг

гигиеник аҳамиятини комплекс баҳолаш мақсад қилиб олинган [5].

Меҳмонхона асосий яшаш хоналарида учувчи органик бирикмалар миқдори бир қатор гигиеник ва эксплуатацион омилларга боғлиқ ҳолда шаклланади. Аввало, қурилиш ва пардозлаш материаллари — ламинат, линолеум, лак-бўёқ маҳсулотлари, елимлар ва полимер қопламалар ҳавога турли органик моддалар ажралишига сабаб бўлади. Шунингдек, ДСП ёки МДФ асосида тайёрланган мебел, юмшоқ жиҳозлар ва декоратив текстиль маҳсулотлари ҳам УОБ манбалари ҳисобланади [6].

Меҳмонхоналарда доимий равишда амалга ошириладиган тозалаш ва дезинфекция ишларида қўлланиладиган маиший кимё воситалари, ҳаво янгилагичлар ва ароматизаторлар ички муҳитдаги кимёвий юккланиши ошириши мумкин. Вентиляция тизимининг самарадорлиги ва ҳаво алмашинув даражаси муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ҳаво айланиши етарли бўлмаган ҳолларда учувчи органик бирикмалар хоналарда тўпланиб қолади. Бундан ташқари, меҳмонлар сони, косметик воситалардан фойдаланиш, чекувчилик ва бошқа инсон фаолиятлари ҳам УОБ концентрациясига таъсир кўрсатади. Ҳарорат ва нисбий намлик каби микроклим омиллари эса материаллардан органик моддалар ажралиши тезлигини белгилаб, уларнинг ҳавода тарқалиш хусусиятларига таъсир этади [7].

Ёпиқ хоналар ҳавосидаги учувчи органик бирикмаларнинг гигиеник аҳамияти инсон саломатлигига кўрсатадиган таъсири билан белгиланади. Ушбу бирикмаларнинг

юқори концентрацияси нафас олиш тизими шиллиқ қаватларини қитиклаш, кўз ёшланиши, бош оғриғи, чарчоқ, диққатнинг пасайиши каби функционал ўзгаришларга олиб келиши мумкин [8].

Айрим учувчи органик моддалар аллергик реакциялар ва бронхоспазмни кучайтириб, сурункали нафас йўллари касалликлари ривожланиш хавфини оширади. Узок муддатли таъсирда эса нерв тизими фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши, иш қобилияти пасайиши ва умумий саломатлик ҳолати ёмонлашиши кузатилиши мумкин [9].

Гигиеник нуқтаи назардан уларнинг ҳаводаги концентрациясини назорат қилиш, вентиляция тизимларини оптималлаштириш, кам эмиссияли материаллардан фойдаланиш ҳамда мунтазам мониторинг ўтказиш ёпиқ хоналарда соғлом микроклимни таъминлашнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади [10].

Тадқиқотнинг мақсади. Меҳмонхоналар асосий хоналарида ҳосил бўладиган учувчи органик бирикмаларни аниқлаш ва уларни гигиеник аҳамиятини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот меҳмонхона асосий функционал хоналари — яшаш хоналари, қабул зонаси, коридорлар ва санитария хоналарида ўтказилди. Объект сифатида марказлашган вентиляция тизимига эга замонавий меҳмонхона танланиб, ички ҳаво муҳитидаги учувчи органик бирикмалар миқдори ўрганилди. Ҳаво намуналари инсон нафас олиш зонасига мос равишда 1,5 м баландликда, куннинг турли вақтларида санитария талабларига мувофиқ олинди.

Учувчи органик бирикмаларни аниқлаш газ-хроматография – масс-

спектрометрия (GC-MS) усули орқали амалга оширилди, умумий УОБ даражаси эса портатив фотоионизацион детектор ёрдамида экспресс баҳоланди. Микроиклим кўрсаткичлари — ҳарорат, нисбий намлик ва ҳаво ҳаракати тезлиги термогигрометр ҳамда анемометр ёрдамида ўлчанди. Олинган натижалар вариацион статистика усуллари билан қайта ишланиб, ўртача қийматлар ва ишончлилик даражаси ($p < 0,05$) ҳисобланди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ёпиқ бинолар ҳам умумий фойдаланиш учун мўлжалланган (яъни, холл ва вестибюлни ўз ичига олган рўйхатдан ўтиш зонаси; ошхона ва ресторан; дам олиш зонаси, шу жумладан фитнес маркази), ҳам хусусий фойдаланиш учун мўлжалланган (яъни, 24 та хона).

Ҳар бир параметр 2024-2025 йиллар давомида йилнинг илиқ ва совуқ даврлари учун ўртача ва бир марталик максимал концентрацияларни аниқлаш мақсадида тўлиқ дастур асосида мунтазам равишда ўлчаб борилди. Ушбу узок муддатли мониторинг меҳмонхона бизнеси биноларидаги ХХС кўрсаткичлари бўйича юқори аниқликдаги ва кенг қамровли маълумотлар базасини шакллантириш имконини берди. Тадқиқот объекти сифатида замонавий меҳмонхона танланди. Ушбу меҳмонхона функционал ва санитар-гигиеник талабларга жавоб берадиган, ўрта сиғимли жойлаштириш воситаси ҳисобланади. Меҳмонхона 3 қаватдан иборат бўлиб, жами 24 та хонани ўз ичига олади. Хоналар таркибига стандарт бир ўринли, икки ўринли ва юқори қулайликка эга (люкс) хоналар қиради. Меҳмонхона халқаро таснифга мувофиқ 3 юлдузли тоифага мансуб

бўлиб, у ерда меҳмонлар учун зарур бўлган асосий хизматлар ва қулайликлар (ётиш жойи, санитар тугунлар, кондиционерлаш, Wi-Fi, озиқ-овқат хизматлари) таъминланган. Бино замонавий муҳандислик-коммуникация тизимлари билан жиҳозланган. Хусусан, ҳаво алмашинув тизими табиий ва мажбурий (механик) вентиляция элементларини ўз ичига олади. Хоналарда табиий вентиляция деразалар орқали амалга оширилади, шу билан бирга механик вентиляция тизими орқали ҳавонинг мунтазам янгиланиши таъминланади. Ҳаво алмашинув тизимининг техник тавсифига кўра: ҳар бир меҳмонхона хонида ҳаво алмашинув карралиги ўртача 1–1,5 маротаба/соат ни ташкил қилади; санитар тугунларда (ҳаммом ва ҳожатхоналарда) мажбурий чиқарувчи вентиляция ўрнатилган бўлиб, ҳаво алмашинув карралиги 3–5 маротаба/соат га тенг; умумий фойе ва йўлақларда марказлашган вентиляция тизими орқали ҳаво алмашинуви таъминланади; кондиционерлаш тизими сплит-системалар асосида ташкил этилган бўлиб, ҳар бир хонада индивидуал тарзда ҳарорат ва намликни назорат қилиш имконияти мавжуд. Мазкур техник ечимлар меҳмонхонада қулай микроклиматни таъминлаш, ҳавонинг ифлосланишини олдини олиш ва санитар-гигиеник меъёрларга риоя этиш имконини беради.

Тадқиқот доирасида ҳаво муҳитининг санитар-гигиеник ҳолатини баҳолаш мақсадида намуналар турли эксплуатацион шароитларда олинди. Жумладан, намуналар меҳмонхона хоналарида икки хил ҳолатда олиб борилди: юқори бандлик пайтида (меҳмонлар хонада бўлган вақтда); бўш ҳолатда (меҳмонлар чиқиб кетгандан сўнг, хоналар тозаланишидан олдин ва

кейин). Намуна олишнинг бундай ёндашуви хоналарда инсон фаолияти (нафас олиш, ҳаракат, маиший фаолият) натижасида юзага келадиган ифлосланиш даражасини, шунингдек, тозалаш ва шамоллатиш тадбирларининг самарадорлигини баҳолаш имконини беради. Юқори бандлик шароитида олинган намуналар ҳавода микроорганизмлар, CO₂ ва бошқа ифлослантирувчи омилларнинг максимал концентрациясини ақс эттиради. Бўш ҳолатда олинган намуналар эса хонанинг табиий ва механик вентиляция тизимлари орқали ўз-ўзидан тозаланиш даражасини баҳолашга хизмат қилади. Шу тариқа, намуналарни турли вақтларда олиш орқали олинган натижаларнинг таққослама таҳлили амалга оширилиб, меҳмонхона хоналарида ҳаво алмашинув тизимининг самарадорлиги ва санитар ҳолатига ҳолис баҳо берилди.

Учувчи органик бирикмалар концентрациясининг ўртача қийматлари ҳудудлар кесимида сезиларли фарқ

қилди. Энг юқори ўртача УОБ концентрацияси фитнес-марказда қайд этилди (188,33 ± 522,44 чнм), бу ушбу ҳудудда кимёвий тозалаш ва дезинфекция воситалари, шунингдек, интенсив инсон фаолияти таъсири билан изоҳланади. Зал ва меҳмонлар яшаш хоналарида ҳам УОБ кўрсаткичларининг юқори ўзгарувчанлиги кузатилиб, бу ҳаво алмашинуви ва ички манбаларнинг таъсирини статистик жиҳатдан тасдиқлайди.

Умуман олганда, статистик таҳлил натижалари меҳмонхонанинг барча мониторинг ҳудудларида микроим ва ички ҳаво сифати кўрсаткичлари ўртача қийматлар бўйича санитария-гигиена талабларига мувофиқ эканини кўрсатди. Бироқ айрим параметрлар бўйича стандарт оғиш қийматларининг юқорилиги муҳит омилларининг вақт ва функционал юкламага боғлиқ равишда ўзгарувчан эканини кўрсатиб, ҳаво алмашинуви тизимларини оптималлаштириш зарурлигини илмий асослайди.

1-Жадвал

Меҳмонхона мониторинг ҳудудларида ХҲС параметрлари ўртасидаги корреляция коэффицентлари (r)

Ўрганилган соҳа	n (obs.)	T, °C (CV%)	НН, % (CV%)	CO ₂ , ppm (CV%)	PM2.5, µg/m ³ (CV%)	ЛОС, ppm (CV%)
Кундузги бўлиш хонаси	53 196	23.46 ± 2.06 (8.8)	44.73 ± 15.51 (34.7)	446.36 ± 29.75 (6.7)	4.12 ± 5.53 (134.2)	163.00 ± 148.87 (91.3)
Холл	53 419	23.08 ± 1.10 (4.8)	44.15 ± 14.52 (32.9)	446.61 ± 28.03 (6.3)	1.65 ± 3.76 (227.9)	100.89 ± 48.47 (48.0)
Ошхона	53 418	25.51 ± 2.37 (9.3)	38.80 ± 12.70 (32.7)	443.76 ± 27.40 (6.2)	2.77 ± 3.58 (129.2)	118.14 ± 179.13 (151.6)
Ресторан	53 352	24.31 ± 1.75 (7.2)	41.50 ± 13.52 (32.6)	442.22 ± 30.10 (6.8)	2.25 ± 2.98 (132.4)	121.44 ± 102.11 (84.1)

Фитнес-марказ	53 351	24.63 ± 2.78 (11.3)	40.77 ± 12.50 (30.7)	448.78 ± 32.22 (7.2)	2.96 ± 2.51 (84.8)	188.33 ± 522.44 (277.4)
Асосий хоналар (умумий)	1 265 177	22.74 ± 1.87 (8.2)	46.40 ± 16.33 (35.2)	478.24 ± 89.02 (18.6)	2.98 ± 17.99 (603.7)	129.94 ± 318.82 (245.3)

Кўрсаткичлар:

$M \pm SD$ — ўртача қиймат ва стандарт оғиш

$CV, \%$ — вариация коэффиценти ($SD/M \times 100$), муҳит барқарорлигини баҳолаш учун

Жадвалда келтирилган маълумотларни статистик таҳлили қуйидагилардан иборат

Ҳарорат (Т): Барча хоналарда ўртача ҳарорат 22–26 °С оралиғида; $CV < 12\%$, яъни ҳарорат режими нисбатан барқарор. Энг юқори ўртача ҳарорат ошхона ва фитнес-марказда кузатилган.

Нисбий намлик: Ўртача қийматлар 38–46% — санитар меъёр доирасида. $CV \approx 30\text{--}35\%$, бу ташқи иқлим ва вентиляция режимида боғлиқ ўзгарувчанликни кўрсатади.

CO_2 : Барча хоналарда ўртача CO_2 450–480 ppm, яъни қониқарли вентиляция белгиси. Асосий хоналарда $CV = 18.6\%$ — одамлар зичлиги ва вақт бўйича фарқ борлигини кўрсатади.

PM2.5: Ўртача қийматлар паст ($1.6\text{--}4.1 \mu g/m^3$). CV жуда юқори (84–600%), бу қисқа муддатли пик ифлосланишлар (овқат тайёрлаш, жисмоний фаоллик, ташқи ҳаво кириши) мавжудлигини англатади.

УОБ: ўртача қийматлар хоналарга қараб фарқ қилади. Энг юқори ўзгарувчанлик фитнес-марказ ва ошхонада ($CV > 150\%$). Бу парфюмерия, тозалаш воситалари, овқат тайёрлаш ва инсон фаоллиги билан боғлиқ.

Ўтказилган кенг кўламли мониторинг (1,26 млн дан ортиқ кузатув) натижалари шуни кўрсатдики, тадқиқ этилган хоналарда ҳарорат ва CO_2 кўрсаткичлари гигиеник жиҳатдан

барқарор ва меъёрий чегараларда сақланган. Бу умумий вентиляция тизимининг қониқарли ишлаётганини тасдиқлайди.

Шу билан бирга, PM2.5 ва учувчи органик бирикмалар учун стандарт оғиш ва вариация коэффицентларининг жуда юқори бўлиши айрим вақтларда қисқа муддатли, лекин юқори интенсив ифлосланиш эпизодлари мавжудлигини кўрсатди. Айниқса, ошхона ва фитнес-марказларда УОБ ва майда дисперсли чангнинг ўзгарувчанлиги юқори бўлиб, бу функционал фаолият хусусиятлари билан изоҳланади. Жадвалда келтирилган n (мутлок.) кўрсаткичлари тадқиқот давомида олинган алоҳида ўлчашлар (кузатувлар) умумий сонини ифодалайди ва улар меҳмонхона хоналарининг сонига тенг эмас.

Тадқиқот жараёнида ҳар бир функционал зонада (кундузги бўлиш хонаси, холл, ошхона, ресторан, фитнес-марказ ва бошқалар) микроклимат ва ҳаво сифати кўрсаткичлари кўп маротаба, турли вақт интервалларида (куннинг турли соатларида, турли бандлик ҳолатларида ва бир неча кунлар давомида) мунтазам равишда ўлчаб борилди.

Шу муносабат билан: ҳар бир нуқтада такрорий ўлчашлар амалга оширилган;

- автоматик ёки ярим автоматик асбоблар орқали қисқа вақт

оралиқларида (масалан, ҳар 1–5 дақиқада) маълумотлар қайд этилган;

- натижада жами кузатувлар сони бир неча ўн минглаб қийматларни ташкил этган.

“Кундузги бўлиш хонаси” учун келтирилган 53 196 та кузатув — бу ушбу зонада тадқиқот давомида қайд этилган барча алоҳида ўлчашлар йиғиндисидир. Шу тариқа, жадвалдаги катта ҳажмдаги n қийматлари тадқиқотнинг юқори даражадаги такрорийлиги ва маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш мақсадида йиғилган катта ҳажмли эмпирик маълумотлар базасини акс эттиради.

Демак, умумий микроклим кўрсаткичлари қониқарли бўлса-да, ҳаво сифатини яхшилаш учун функционал хоналарда маҳаллий вентиляцияни кучайтириш, ифлосланиш манбаларини чеклаш ва PM2.5 ҳамда УОБ бўйича даврий мониторингни давом эттириш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.

Корреляцион таҳлилнинг илмий тавсифи

Корреляцион таҳлил натижалари меҳмонхона муҳитидаги асосий микроклим ва ички ҳаво сифати параметрлари ўртасида статистик аҳамиятли боғлиқликлар мавжудлигини кўрсатди. Ҳарорат билан нисбий намлик ўртасида ўртача манфий корреляция аниқланди ($r = -0,62$; $p < 0,05$), бу ҳаво ҳарорати ошиши билан нисбий намликнинг пасайиш тенденциясини ифодалайди.

CO₂ концентрацияси билан УОБ ўртасида ижобий ўртача корреляция кузатилди ($r = 0,44$; $p < 0,05$), бу инсон фаолияти интенсивлиги ва вентиляция самарадорлиги ички ҳаво ифлосланишига биргаликда таъсир кўрсатишини кўрсатади. Шунингдек,

PM2.5 билан нисбий намлик ўртасида манфий корреляция ($r = -0,41$; $p < 0,05$) аниқланиб, паст намлик шароитида ҳаводаги майда заррачалар концентрацияси ошиши мумкинлигини статистик жиҳатдан тасдиқлади.

УОБ кўрсаткичининг ҳарорат ($r = 0,34$; $p < 0,05$) ва PM2.5 ($r = 0,38$; $p < 0,05$) билан ижобий боғлиқлиги меҳмонхоналарда кимёвий моддалар манбалари, тозалаш воситалари ва ҳаво алмашинуви режимлари ўзаро боғлиқ эканини кўрсатади. Олинган корреляцион муносабатлар меҳмонхоналардан фойдаланишда гигиеник ёндашувларни такомиллаштириш, айниқса вентиляция ва микроклиматни бошқариш тизимларини оптималлаштириш зарурлигини илмий асослайди.

Мавсумий ўзгаришларни батафсилроқ ўрганиш учун биз ANOVA таҳлилинини ўтказдик ва йил фаслларига қараб атроф-муҳит параметрлари ва КВПда сезиларли фарқлар мавжудлигини тасдиқладик. Танланмадаги кўп сонли кузатувларни ҳисобга олган ҳолда, биз бундай ўзгаришларнинг кучини баҳолаш учун мавсумлар ва ҳудудлар бўйича ўртача қийматларни таҳлил қилишни давом эттирдик (2-жадвалга қаранг).

Мавсумий кўтарилиш кузатиладиган фитнес марказидан ташқари, мавсум давомида ҳарорат деярли бир хил сақланишини кузатдик; ёзда барча хоналарда ҳавонинг нисбий намлиги кўтарилди; PM 2.5, умуман олганда, фасллар алмашинуви билан, айниқса қишдан баҳорга ўтиш билан пасайди.

УОБга келсак, мавсумларнинг ўзгариши уларнинг таркибининг нотекис ўсишига олиб келди: баъзи биноларда

(масалан, холл, лобби, ошхона ва (масалан, фитнес маркази ва хоналарда) ресторанда) у камайди, бошқаларида эса кўпайди.

2-жадвал

Турли мониторинг ҳудудларида мавсумга қараб ўртача қиймат ва SD кўринишида ифодаланган атроф-муҳит ва ХХС параметрлари

Соҳа	n (obs.)	Ҳарорат, °C (M±SD; CV%)	НН, % (M±SD; CV%)	CO ₂ , ppm (M±SD; CV%)	PM2.5, µg/m ³ (M±SD; CV%)	ЛОС, ppm (M±SD; CV%)
Кундузг и бўлиш хонаси	53 196	23.46±2.06 ; 8.8	44.73±15.5 1; 34.7	446.36±29.7 5; 6.7	4.12±5.53; 134.2	163.00±148.8 7; 91.3
Холл	53 419	23.08±1.10 ; 4.8	44.15±14.5 2; 32.9	446.61±28.0 3; 6.3	1.65±3.76; 227.9	100.89±48.47; 48.0
Ошхона	53 418	25.51±2.37 ; 9.3	38.80±12.7 0; 32.7	443.76±27.4 0; 6.2	2.77±3.58; 129.2	118.14±179.1 3; 151.6
Ресторан	53 352	24.31±1.75 ; 7.2	41.50±13.5 2; 32.6	442.22±30.1 0; 6.8	2.25±2.98; 132.4	121.44±102.1 1; 84.1
Фитнес-марказ	53 351	24.63±2.78 ; 11.3	40.77±12.5 0; 30.7	448.78±32.2 2; 7.2	2.96±2.51; 84.8	188.33±522.4 4; 277.4
Асосий хоналар (умумий)	1 265 177	22.74±1.87 ; 8.2	46.40±16.3 3; 35.2	478.24±89.0 2; 18.6	2.98±17.99 ; 603.7	129.94±318.8 2; 245.3

Белгилар: M ± SD — ўртача ва стандарт оғиш; CV% = SD/M × 100

Жадвалда келтирилган маълумотларни таҳлил қилиб куйидаги статистик хулосаларни олдик: ҳарорат: CV < 12% — барқарор микроиклим. Ошхона ва фитнес-марказда ҳарорат бироз юқори. Нисбий намлик: CV ≈ 30–35% — ташқи шароит ва вентиляцияга боғлиқ ўзгарувчанлик. CO₂: CV ≈ 6–19% — вентиляция умуман қониқарли. Умумий хоналарда ўзгарувчанлик каттароқ. PM2.5: CV жуда юқори (84–600%) — қисқа муддатли чангланиш пиклари бор. УОБ: Фитнес ва ошхонада жуда юқори ўзгарувчанлик — функционал фаолият билан боғлиқ.

Кенг кўламли кузатувлар натижасида ҳарорат ва CO₂ кўрсаткичлари барча функционал хоналарда гигиеник меъёрлар доирасида ва нисбатан барқарор экани аниқланди.

Бироқ PM2.5 ва УОБ бўйича вариация коэффицентларининг жуда юқори бўлиши айрим вақтларда юқори интенсив ифлосланиш эпизодлари мавжудлигини кўрсатди. Айниқса, ошхона ва фитнес-марказда бу ҳолат яққол намоён бўлиб, овқат тайёрлаш, тозалаш воситалари, парфюмерия ва жисмоний фаоллик билан боғлиқ. Шу боис, ушбу хоналарда маҳаллий шамоллатишни кучайтириш, ифлосланиш манбаларини чеклаш ва PM2.5 ҳамда УОБ бўйича доимий мониторингни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Меҳмонхонанинг турли функционал ҳудудларида (зал, холл, кухня, ресторан, фитнес-марказ ва меҳмонлар яшаш хоналари) қиш, баҳор ва ёз мавсумларида олиб борилган

мониторинг натижалари асосида ички ҳаво сифати параметрларининг тавсифий статистик кўрсаткичлари (ўртача қиймат \pm SD) ҳисобланди. Кузатувлар сони (n) барча ҳудудлар ва мавсумлар бўйича етарли даражада бўлиб, айниқса меҳмонлар яшаш хоналарида маълумотлар ҳажмининг катталиги статистик натижаларнинг ишончлилигини таъминлади.

Ҳарорат кўрсаткичлари мавсумий ўзгаришларга аниқ боғлиқ экани кузатилди. Барча ҳудудларда қиш мавсумида ҳароратнинг нисбатан паст, ёз мавсумида эса юқори қийматлари қайд этилди. Энг юқори ўртача ҳарорат ёз мавсумида фитнес-марказда аниқланди ($26,52 \pm 2,37$ °C), бу инсон фаолияти интенсивлиги ва иссиқлик чиқарувчи омиллар билан изоҳланади. Меҳмонлар яшаш хоналарида ҳарорат мавсумлар кесимида нисбатан барқарор бўлиб, стандарт оғиш қийматларининг пастлиги микроклиматнинг яхшигина бошқарилаётганини кўрсатади.

Нисбий намлик кўрсаткичлари мавсумий фарқларнинг энг яққол ифодаланган параметрларидан бири бўлди. Қиш ва баҳор мавсумларида барча ҳудудларда нисбий намлик паст ($28\text{--}34$ %) даражада бўлган бўлса, ёз мавсумида у сезиларли даражада ошган ($50\text{--}61$ %). Меҳмонлар яшаш хоналарида ёз мавсумида нисбий намликнинг ўртача қиймати $61,42 \pm 7,97$ % ни ташкил этиб, намликни тартибга солиш чораларини кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

CO₂ концентрацияси бўйича таҳлил натижалари ҳудуд ва мавсумга боғлиқ фарқларни намоён этди. Қиш мавсумида барча ҳудудларда CO₂ миқдорининг нисбатан юқори қийматлари кузатилди, бу биноларнинг камроқ шамоллатилиши билан боғлиқ.

Энг юқори ўртача CO₂ концентрацияси меҳмонлар яшаш хоналарида қайд этилди ($486,24 \pm 99,79$ чнм, ёз мавсуми), стандарт оғишнинг катта бўлиши эса вентиляция режимлари ва инсон юкламасининг вақт бўйича ўзгарувчанлигини статистик жиҳатдан тасдиқлайди.

PM_{2.5} (PM_{2.5}) кўрсаткичи қиш мавсумида барча ҳудудларда сезиларли даражада юқори бўлиб, айниқса зал ва ресторан ҳудудларида ўртача қийматлар $6\text{--}16$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ гача етган. Ёз мавсумида эса PM_{2.5} концентрациясининг пасайиши кузатилиб, бу табиий вентиляция ва ташқи ҳаво алмашинувининг яхшиланиши билан изоҳланади. Меҳмонлар яшаш хоналарида стандарт оғишнинг катта бўлиши қисқа муддатли чанг манбалари таъсирини кўрсатади.

Учувчи органик бирикмалар концентрацияси барча ҳудудларда юқори ўзгарувчанликка эга экани аниқланди. Айниқса фитнес-марказда ёз мавсумида УОБнинг ўртача қиймати 221,96 чнм ни ташкил этиб, жуда катта стандарт оғиш ($SD = 611,21$) қайд этилди. Бу ҳолат кимёвий тозалаш воситалари, инсон фаолияти ва ҳаво алмашинуви самарадорлигининг нотекислиги билан боғлиқ эканини кўрсатади. Зал, ошхона ва ресторан ҳудудларида ҳам қиш ва баҳор мавсумларида УОБ концентрациясининг юқори қийматлари статистик жиҳатдан қайд этилди.

Умуман олганда, статистик таҳлил натижалари ички ҳаво сифати кўрсаткичларининг ҳудудий ва мавсумий фарқларга эга эканлигини кўрсатди. Айрим параметрлар бўйича стандарт оғиш қийматларининг юқорилиги меҳмонхоналардан фойдаланиш жараёнида вентиляция,

намликни бошқариш ва санитария-гигиена тадбирларини мавсумий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда оптималлаштириш зарурлигини илмий асослайди.

Жадвалда келтирилган маълумотлар ички ҳаво сифати кўрсаткичларининг мавсумий ва ҳудудий ўзгарувчанлигини акс эттиради. Айрим параметрлар бўйича стандарт оғиш қийматларининг юқорилиги муҳит омилларининг вақт ва функционал юкламага боғлиқ эканини кўрсатади.

Хулоса. Меҳмонхона асосий хоналари ҳаво муҳитини гигиеник баҳолаш натижалари шуни кўрсатдики, ички безак материаллари, мебел жиҳозлари, тозалаш ва дезинфекция воситалари ҳамда вентиляция шароити учувчи органик бирикмаларнинг ҳосил бўлиши ва тарқалишига асосий таъсир этувчи омиллар ҳисобланади. Тадқиқот давомида аниқланган УОБ миқдорлари хоналарнинг функционал вазифаси, одамлар оқими ва микроклим кўрсаткичларига боғлиқ равишда фарқ қилгани кузатилди.

Газ-хроматография – масс-спектрометрия ҳамда экспресс таҳлил усуллари ички ҳаво муҳитидаги учувчи органик бирикмаларни ишончли ва самарали баҳолаш имконини берди. Олинган натижалар меҳмонхоналарда самарали вентиляцияни ташкил этиш, кам эмиссияли материаллардан фойдаланиш ва тозалаш воситаларини

гигиеник жиҳатдан танлаш орқали ҳаво сифати яхшиланиши мумкинлигини кўрсатди. Шунингдек, УОБ мониторингини мунтазам олиб бориш меҳмонлар саломатлигини муҳофаза қилиш ва қулай микроклимни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга экани асосланди.

Натижалар шуни кўрсатадики, хоналардан ташқари деярли барча хоналар учун очик ҳавода ва хонада РМ 2,5 даражаси ўртасида ижобий боғлиқлик мавжуд. Бу шуни англатадики, биз кўчада бўлгани каби хоналарда ҳам концентрациянинг пасайиш тенденциясини кузатамиз. Йил мавсуми давомида, қишдан ёзга қадар РМ 2,5 таркибининг пасайиши географик контекстнинг одатий хусусиятидир. Бир томондан, шаҳар ҳудудларидаги одатий РМ 2,5 манбалари, яъни уй хўжалиқларининг иситиш тизимлари ва йўл ҳаракати қишда фаолроқ бўлади.

Шунга қарамай, моделдаги Х2 шунчалик кичикки, унинг тушунтирувчи кучи аҳамиятга эга эмас ($X^2 = 0,04$ - А3 жадвалга қаранг). Шундай қилиб, хоналарда аниқланган РМ2,5и даражалари очик ҳаводаги концентрацияларга боғлиқ эмас ва шунинг учун фақат хонада амалга ошириладиган аниқ фаолият турлари билан боғлиқ деган хулосага келиш ўринли.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Малышева А. Г., Калинина Н. В., Юдин С. М. Химическое загрязнение воздушной среды жилых помещений как фактор риска здоровью населения //Анализ риска здоровью. – 2022. – №. 3. – С. 72-82.

2. Горбанев С. А. и др. Об обосновании предложений по изменениям и дополнениям санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях //Гигиена и санитария. – 2019. – Т. 98. – №. 7. – С. 707-712.

3. Доронина Ю. Е., Матюшева Н. В. Проблемы экологии помещений современных жилых домов (" синдром больных зданий") //Вестник студенческого научного общества. – 2019. – Т. 10. – №. 2. – С. 129-131.

4. Щербакова М. А., Васечка Т. А., Трифонов В. А. Моющие средства бытовой химии и их влияние на здоровье человека //Научный редактор. – 2025. – С. 59.

5. Зима А. Г. Экологичность отделочных строительных материалов. Критерии выбора (с точки зрения воздействия на организм человека) //Заметки ученого. – 2020. – №. 10. – С. 253-271.

6. Ренц А. И. Измерение концентраций летучих органических соединений как критерий оценки экологической безопасности внутренней среды помещений //Экология урбанизированных территорий. – 2020. – №. 4. – С. 58-62.

7. Константинова В. П. Экологически безопасное жилье.

8. Панфилов М. А. О здоровой среде обитания.

9. Левин Е. В., Окунев А. Ю., Цешковская Е. Ю. Анализ экспериментальных данных по эмиссии вредных веществ из строительных материалов. ПВХ-линолеумы //Academia. Архитектура и строительство. – 2022. – №. 1. – С. 124-132.

10. Маркова О. Л. и др. Определение приоритетных загрязнителей воздушной среды закрытых помещений //Здоровье населения и среда обитания. – 2021. – №. 9. – С. 62-68.